

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca'Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

The portrait of *Licinia Clara* in the Lapidario Civico di Ferrara (photo Author).

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine

Luca Scalco*

Riassunto

L'articolo presenta una rilettura della stele di *Licina Clara* (CIL V, 2420) proveniente dall'area di Ariano nel Polesine (RO). La pertinenza al comparto territoriale veneto mette in evidenza il legame con il panorama funerario della *Venetia* centrale e, di conseguenza, apre spunti di riflessione sui modelli tipologici e iconografici. La stele, inquadrabile intorno alla metà del I sec. d.C., rimanda alle botteghe atestine, ma presenta alcune tangenze anche con tipi di provenienza aquileiese: il risultato è un modello eclettico, che gli artigiani locali traslarono in una soluzione iconica ibrida. Risulta pertanto un materiale interessante, anche perché, considerato il fatto che le stele a ritratti sono rare in area polesana, offre un'ulteriore testimonianza dell'inserimento della *Mansio Hadriani* nei circuiti commerciali del tempo.

Parole Chiave

Stele, modelli iconografici, Este, Aquileia, San Basilio

Abstract

The proposed paper presents a new interpretation of the stele of *Licina Clara* (CIL V, 2420) from the territory of Ariano nel Polesine (RO). The site belongs to the Venetic region, and a connection with the funerary landscape of Central *Venetia* can be established. This provides a valuable opportunity to reflect upon typological and iconographic models. The stele's newly discussed comparisons indicate a probable dating around the mid-1st century AD, and while they point to the Atestine workshops, they also exhibit affinities with Aquileian types: different archetypes were then assimilated by local carvers, to create a hybrid solution. Thus, the tombstone is a noteworthy material, not solely due to the rarity of stelae with portraits in this geographical area, but also due to the additional evidence it provides concerning the integration of the *Mansio Hadriani* within the commercial networks of that period.

Keywords

Tombstone, iconographic models, Este, Aquileia, San Basilio

1. Introduction: *Licina Clara's* tombstone¹

The stele of *Licina Clara*, from Ariano Polesine (Rovigo), has been known since the 18th century². It is made of limestone, autoptically recognisable as Vicenza stone (Pietra di Vicenza). It is carved on three sides; the upper part of the pseudo-aedicula is absent and the surface exhibits erosions, chipping and patina. One of the two fastening holes for anchoring the stele to the base or

urn is clearly visible on the left side (*fig. 1a*), while on the rear side there are two vertical, parallel and fairly regular grooves (*fig. 1b*).

The epigraphic text runs on the plinth and is framed by two mouldings with a fillet and reversed cyma, which run also on the short sides: it commemorates *Licina Clara*, a freed-woman, whose half-figure portrait was placed in the architectural niche above, framed by pi-

* Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali
luca.scalco@unipd.it

fig. 1. Short and rear side of the *Licinia Clara's* stele (photo A. Buonopane).

fig. 2. Stele's drawing of XVIII century, where the portrait was intended as bust due to surface's deterioration (FRIZZI 1791, tav. 5).

lasters resting on a torus and cavetto moulding that also continues on the side. The face is completely lost, and only the outline of hairstyle remains discernible; the body is of slightly smaller proportions and is wrapped in the mantle, which is held by the right hand to the chest and raised by the left (*infra* fig. 3a). The poor conservation of the stone complicates the reading of the arms, so much so that Frizzi, in one of the earliest editions of the inscription, had omitted them from the drawing, even if at least the left hand had been already mentioned by Scalabrini, the first *auctor* of the tombstonee (fig. 2)³.

After its inclusion in the CIL, the piece has been the subject of scholarly attention, enriched by archaeological brief notes and catalogue entries, primarily by Mansuelli, Rebecchi and Pflug. Consequently, the piece finds its place within the extensive corpus of stelae with portraits from eastern Cisalpine, yet a re-reading of extant literature suggests a more comprehensive study and allows some new interpretative proposals to be made.

fig. 3. The front side of *Licinia Clara's* tombstone (a, photo A. Buonopane) and of *Satria Armis'* tombstone, from Este (b, photo Este, Museo Nazionale Atestino – Direzione Regionale Musei Veneto) equally scaled.

2. A Venetic-Euganean type of stele

The stele belongs to a territory located within the *municipium* of *Atria*⁴. Such provenance is directly reflected in the formal aspects, that evoke the Central Venetia workshops rather than the southern *Aemilia's* ones⁵. The intuition is already Mansuelli's, who in fact, having initially included the stele in the monumental evidence from Ravenna and the lower Po valley, later specifies that it is recognisable as having «l'affinità con le tipologie venete, particolarmente atestine»⁶. This statement is also taken up by Rebecchi, who emphasises the link with

the Euganean centre, but nevertheless discusses the stele in relation to monumental evidence from Romagna and Ferrara⁷. It is Pflug who separates this stele from the nucleus of Ravenna and places it at the end of the Atestine ones, as the only representative of the portrait stelae of *Adria*⁸. Actually, at least one other tombstone with portraits from *Atria* is known, as reported by De Vit, and this same scholar also deals with the *Licinia Clara* stele: he adopts the heading of Mommsen's entry in CIL and incorporates this monument within the *Adria tituli* and, consequently, the Veneto territory⁹.

The stelar type is the element that most points towards an attribution to a production in the centre *Regio X*, and above all to the workshops of Este, rather than to those in Polesine, whose monuments are not abundant and present different shapes¹⁰. The link is justified by the comparison with the Atestine stele of *Satria Armis* (fig. 3b): both are made of Vicenza limestone; their measurements are largely superimposable, with a disparity of only few centimetres (50 x 27 cm the one from San Basilio, 47 x 26 cm the other); design is quite analogous, and the fastening system is also similar.

With the exception of the Aquileian antecedents from the Augustan period, which are decidedly more monumental than the stele under examination¹¹, the *aedicula* type with an arch-shaped structure like that *Satria Armis* is not very frequent and is particularly found in some examples from *Altinum's* and, above all, in *Ateste's* production¹². The upper part of the stele of *Licina* is not preserved, therefore the reconstruction of a vaulted and not a tympaniform structure can only be supposed, but the presence of a small socle under the niche with the portrait, incorporated in the same stone slab, directly points to the Euganean area¹³. Furthermore, the style closely resembles that of Este's portraiture, as Rebecchi had already noted, given that the folds of the garments are rigid and linear, rather sharp for the Julio-Claudian chronology of the piece.

Consequently, it appears coherent to incorporate the stele under scrutiny into the corpus of stelae from Veneto region, albeit within its southernmost periphery and, consequently, potentially susceptible to

influences from the Delta-Ferrarese documentation¹⁴. This shift in perspective gives rise to a series of artistic inquiries.

3. Some considerations on chronology and models

The most precise chronology attributed to the artefact has been proposed by Pflug, who indicates the third quarter of the 1st century AD. The stele of *Satria Armis* has also been dated to the same period, but the hairstyle of the two women is different: as far as can be observed, *Licina Clara* shows rather full, raised and distinct waves around the forehead and has two twisted curls that fall at the sides of her neck; *Satria Armis'* hair is instead arranged in a canopy of finer, less raised waves and falls in three thick twisted locks at each side of her face. This solution is not common and is known mainly from Este and Modena, as Pflug himself notes, but the rendering of the locks is not far from portraits from Oderzo of the mid-1st century AD¹⁵. *Licina's* coiffure, on the other hand, is more common and attested mainly in the Julio-Claudian period, around the second quarter and the middle of the century, both in the Ferrara and, above all, in the Veneto-Adriatic area¹⁶. Consequently, Mansuelli's suggestion to place the stele «un po' prima della metà del I sec. d.C.»¹⁷ is worthy of attention, and it seems reasonable to revise Pflug's reading and propose the second third of the 1st century A.D., in a chronological interval that could overlap but also extend to an earlier period than that of the *Satria Armis*¹⁸.

Quite close to the stele of *Armis*, however, is the statuary type which inspired the re-

lief under scrutiny. In both cases, the right hand is placed on the chest to hold the *palla*, which crosses the body diagonally above the tunic and whose folds diverge under the little finger¹⁹. The left arm is more difficult to read: it is however intuitable and is raised to support the mantle, a gesture that Pflug has interpreted as a reproduction of the pose of *Pudicitia*, similarly to what he had indicated for *Satria*²⁰.

However, the choice of the model and its execution are unusual. The area of the Po valley and the territories of *Regio X* are part of the Italic circulation of the Hellenistic statuary type²¹, but its attestations generally are not frequent, known mainly in the Julio-Claudian period and in the Atestine territory²². The local resumption and the rather late chronology are probably the cause of a certain adaptation of the pose, since in many cases the position of the limbs differs from the more canonical type known from the stele of *Acutia Blanda*, also from the Euganean area²³. In the case of the *Cartilii* and *Coelius* stelae from Este, the compression of the half-figure in the niche has led to a simplification in the form of the horizontal arm, placed at the waist²⁴; in other cases, the formal solutions of *Pudicitia* deviate from this arrangement and the hand is either not sculpted²⁵ or is represented in the pose of the *palliata* common to these funerary reliefs, as in the *Satria* or *Licina's* stelae, and also in the *Volumnia* one, equally from *Ateste*²⁶. The position of the hand is even different in the Aquileian stele of *Fadia Statia*, where – if an adjustment of the *Pudicitia* type rather than the *Ceres* is accepted, due to high chronology and the arm raised to

hold the mantle at face level – the left hand is simply placed to the side, holding a fruit²⁷.

In the stele of *Licina* the solution adopted is even freer, since the raised arm is practically omitted by the stonecutter who carved the portrait: in fact, it is possible to distinguish the two folds of the *palla*, separated by the limb, and only the protuberance of the hand holding the garment at the top, covered by a tail of the same mantle (fig. 4a). The unusual solution was read by Rebecchi as a repetition of the type of the Great Herculaneum Woman²⁸, and the position of the arm is not dissimilar to that of the Rimini stele of *Egnatia Chila*, which Pflug actually classified as a simplification of this specific statuary type. In its canonical version, however, arms are arranged in a different position: they are lower, the left one rests at the side and is not raised, and the right one does not hold the mantle to the breast but pulls it to the shoulder²⁹.

The difference becomes even clearer when we consider the reception of the model in Aquileia, where adaptations of the Herculaneum Women types have been known since the end of the 1st century BC³⁰. In particular, the solution with the arm raised outside the garment and visible only for the hand holding the *palla* is attested in the Flavian monumental altar of *Arrius Macer* (fig. 4c), which in turn derives it from a statue of the Augustan age³¹ (fig. 4b). The latter recalls the type of the Small Herculaneum Woman for the arm on the breast holding the robe that partially wraps the left hand³², but rearrange the model by raising the arm surrounded by the mantle, so that it descends in two folds - inner and outer - at both sides

fig. 4. Aquileian comparison for the statuary type adopted in *Licinia Clara's* tombstone (a, photo Autor): statue of Augustan age from Necropoli di Levante (b, photo O. Harl, 2008, reproduction is forbidden); left side of *Arrius Macer's* altar of late 1st century AD (c, photo O. Harl, 2008, reproduction is forbidden).

of the limb³³. The result is therefore close to that of the *Licinia Clara* and it is probably this model, more than the Large Herculaneum Woman, that constitutes the archetype for the stonecutter of the Polesine stele. The *Licinia's* tombstone therefore suggests that two local adaptations of statuary types - the Atestine *Pudicitia* and the Aquileian Small Herculaneum Woman - were reworked by a local sculptor probably from Este in an eclectic solution, well justifiable in a mature period of the spread of portrait stelae such as the mid-1st century AD.

4. Conclusion: self-representation along Polesine's trade routes.

With its mix of iconographic and typological models, the stele of *Licinia* is a local hybrid solution for a sepulchral monument: it is therefore particular for the geographical context of the Adriatic regions and especially for Polesine, whose scarce evidence of funerary portraiture suggests that solutions

and materials used in other centres circulated and were imported also there. This is confirmed by the blocks of Rosso Veronese found at San Basilio next to Ariano³⁴, which testify to the circulation of stone along the Adige River, and more generally by the lithotypes used in the area, which also include limestone from Aurisina, the stone largely used for carving in Aquileia³⁵. The distance from the quarries near Trieste is not different from those near Verona, and the connection by sea, favoured by the proximity of the Po Delta, would also have facilitated the mixing of artistic and artisanal practices. Other materials indeed show the existence of a certain link between the workshops of Aquileia and Euganean Area, such as the tombstone *Q. Appeus Aucurinus* from S. Pietro Montagnon with the representation of work tools, whose layout and decoration recalls the stele of *L. Cantius Acutus* from Aquileia³⁶.

In conclusion, the tombstone of *Licinia Clara* has been probably carved in Ateste and the stonecutter followed models that

were in use also in Aquileia; thus, it can be considered an example of the circulation of types and products between the centres of the *Regio X*. At the same time, it sheds light on the economic importance of territory of the low Po valley and especially of the area

surrounding the *Mansio Hadriani*, whose inhabitants, of different social status as the freedwoman *Licinia Clara* shows, could have had sufficient resources and a suitable public to invest in their own iconic representation in the funerary sphere³⁷.

Endnotes

¹ Photos of *Licina Clara*'s tombstone are published with permission of Musei di Arte Antica del Comune di Ferrara (fig. 1, fig. 3a, fig. 4a and frontispiece); Frizzi's reproduction has been permitted by Biblioteca Ariosteana, Ferrara; *Satria Armi*'s tombstone's photo is authorized for publication by Ministero della Cultura (fig. 3b); photos of Aquileian female statue and *Arrius Macer*'s altar (fig. 4 b, c) are permitted by Ministero della Cultura, Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale musei Friuli Venezia Giulia. I am very grateful to the staff of the Museums of Aquileia, Este and Ferrara for permitting the publication of photos and for facilitating their acquisition.

² Lapidario Civico di Ferrara, inv. RA 799. PREVIAATO-BUONOPANE c.s. for the most recent edition of the inscription and for the framework on provenance and recent history: here, I simply recall MARIANO 1982, p. 198; CAV IV, p. 130, f. 77, no. 5.5. I would like to thank Alfredo Buonopane for the photographs and his numerous and kind suggestions.

³ FRIZZI 1791, p. 253, n. 21, tav. 5. I am grateful to C. Donnoli, of the Biblioteca Ariosteana of Ferrara, for having helped me in the acquisition of information in early CIL's *auctores* and the integration of the note of Scalabrini reported in TUROLLA 1986, p. 47. The inscription is usually reported as n. XIII by the first editor, but sometimes it is recalled as XII.

⁴ PUPILLO 1999, p. 155 for the inclusion within the territory of Adria, according to XVIII century Scalabrini's first edition of the inscription (Biblioteca Ariosteana Classe I 500, c. 12): Ariano was indeed in the ancient diocese of Adria, north of the Po, already since the Middle Age (MERLO 2002, pp. 34-43, for the administrative inclusion in the territory of Ferrara e.g. TUMIATTI 2008, pp. 269-274).

⁵ On the difference on tombstones from *Aemilia* and *Venetia* e.g. SCALCO 2022, p. 65, p. 78.

⁶ MANSUELLI 1976, p. 39: «an affinity with Veneto's typologies, particularly from Este» (translated by author). Previously from the Ravenna group in MANSUELLI 1967, n. 16, pp. 129-130.

⁷ REBECCHI 1986, p. 131; REBECCHI 1989, p. 321.

⁸ PFLUG 1989, n. 242, p. 252.

⁹ DE VIT 1888, p. 101, n. 71. The other portrait stele is published in DE VIT 1888, p. 71, cfr. ZERBINATI 1993, p. 57, fig. 12 and SCALCO 2022, p. 410-411, n. 500; a third one,

now lost, is known in CIL V, 2446 = DE VIT 1888, pp. 92-93, n. 66 = PFLUG 1989, p. 294, n. Anh. 37.

¹⁰ COMPOSTELLA 1996, pp. 260-261. Adria mainly has "stele a disco" (CIL V, 2318; GHEDINI 1984, p. 59) or moulded (CIL V, 2392).

¹¹ SCALCO 2022, p. 359, nn. 348-359; EDR117461. On the types of aedicula tombstones from Aquileia see VERZAR BASS 2009, pp. 173-174.

¹² PFLUG 1989, pp. 45-46; similar consideration, although synthetic, in GHEDINI 1984, p. 62. It is suggestive that it is the German scholar who reconstructed the stele of *Licina Clara* in this form (tipo IIe/SO).

¹³ PFLUG 1989, n. 216, pp. 241-242; n. 225, p. 245, n. 230, pp. 247-248.

¹⁴ Particularly the tombstone now in Verona (REBECCHI 1989, fig. 46). The stele of *Trebius Anteros* is structurally and stylistically different (REBECCHI 1989, fig. 52), contrary to MANSUELLI 1976, p. 39, who saw it as a significant comparison for the stele of *Licina Clara*.

¹⁵ SCALCO 2022, p. 380, n. 406. BAZZARIN 1956, p. 30 already noticed the singular hairstyle of the woman from *Ateste*.

¹⁶ PFLUG 1989, n. 19, 217, 212, 251; SCALCO 2022, p. 384, n. 418-419, p. 395, n. 453, p. 399, n. 465, p. 405, p. 483; 504-505, p. 412.

¹⁷ MANSUELLI 1967, p. 61: «slightly before than the mid of the 1st century AD» (translation by Author).

¹⁸ PREVIAATO-BUONOPANE c.s. indeed suggest the first half of 1st century AD according to letters' form and names.

¹⁹ A comparison is, for example, in a Tiberian tombstone from Trieste (SCALCO 2022, n. 375, p. 369).

²⁰ Already noted in BAZZARIN 1956, p. 59, nt. 33.

²¹ COLZANI 2013-2014, pp. 127-129.

²² PFLUG 1989, p. 100; SCALCO 2023, p. 316.

²³ PFLUG 1989, n. 232, p. 248.

²⁴ PFLUG 1989, n. 218, p. 242; n. 226, pp. 245-246.

²⁵ PFLUG 1989, n. 216, pp. 241-242.

²⁶ PFLUG 1989, n. 209 = COLZANI 2013-2014, p. 136, n. 148.

²⁷ PFLUG 1989, pp. 192-193, n. 91, BUONOPANE 2023. See the position of the left arm in COLZANI 2013-2014, n. 254, table 2e. The type is, however, very freely taken and refers to other classifications of *palliatæ*, as suggested by the comparison with a pseudo-Cerere statue of the II century AD in the Borghese collection (MORENO-VIACAVA 2003, pp. 211-212, n. 193).

²⁸ REBECCHI 1989, p. 321.

²⁹ On the original – and not adapted – type see DAEHNER 2007; TRIMBLE 2011.

³⁰ DAEHNER 2007, p. 90; CILIBERTO 2012, pp. 58-59.

³¹ GIOVANNINI 2015. The solution is perhaps attested, although less evidently, in a tombstone from *Opitergium* (TIRELLI 2023, pp. 23-25, fig. 8).

³² VORSTER 2007, p. 67.

³³ CILIBERTO 2012, pp. 66-70, n. 4.

³⁴ REBECCHI 1989, p. 332.

³⁵ DILARIA *et alii* 2024.

³⁶ The euganean tombstone proceeds from an area that belongs to the territory of *Padua*, even if close to *Ateste* (BASSIGNANO 2016, pp. 344-346, n. 45). The aquileian one, anyway, has been realized in a different stone and has different dimension (EDR117532).

³⁷ *Atria* 1989, p. 581, n. 496; GAMBACURTA 2014 with bibliography.

References

- Atria 1989 = Atria: siti di interesse archeologico in territorio polesano, Rovigo 1989.
- BASSIGNANO 2016 = M.S. BASSIGNANO, *Patavium*, in "Supplementa Italica", n.s., 28, 2016, pp. 9-476.
- BAZZARIN 1956 = S. BAZZARIN, *Stele romane con ritratti dal territorio padovano*, in "Bollettino del Museo Civico di Padova", 45, 1956, pp. 3-64.
- BUONOPANE 2023 = A. BUONOPANE, *Le due diverse iscrizioni di una stele da San Canzian d'Isongo (Gorizia)*, in "Aquilaia Nostra", XCIV, pp. 37-45.
- CAV IV = *Carta Archeologica del Veneto*, IV, in L. BOSIO (ed.), Modena 1994.
- CILIBERTO 2012 = F. CILIBERTO, *Donne nel privato - donne nel pubblico: la statuaria iconica femminile di Aquileia*, in "Lanx", 12, 2012, pp. 57-79.
- COLZANI 2013-2014 = G. COLZANI, *Le cosiddette Pudicitiae. Formazione, diffusione e ricezione in età ellenistica e romana*, in "Agogé", 10-11, 2013-2014, pp. 115-146.
- COMPOSTELLA 1996 = C. COMPOSTELLA, *Ornata Sepulchra. Le "borghesie" municipali e la memoria di sé nell'arte funeraria del Veneto romano*, Firenze 1996.
- DAEHNER 2007 = J. DAEHNER, *The statue types in the Roman World*, in J. DAEHNER (ed.), *The Herculaneum Women. History, Context Identities*, Los Angeles 2007, pp. 85-112.
- DE VIT 1888 = V. DE VIT, *Adria e le sue antiche epigrafi*, II, Firenze 1888.
- DILARIA et alii 2024 = S. DILARIA, J. BONETTO, L. GERMINARIO, C. PREVIATO, C. GIROTTI, C. MAZZOLI, *The stone artifacts of the National Archaeological Museum of Adria (Rovigo, Italy): a noteworthy example of heterogeneity*, in "Anthropological and Archaeological Sciences", 16: 14, 2024.
- FRIZZI 1791 = A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, 1, Ferrara 1791.
- GAMBACURTA 2014 = G. GAMBACURTA, *L'insediamento antico di San Basilio di Ariano nel Polesine*, in *Dalla catalogazione alla promozione dei beni archeologici. I progetti europei come occasione di valorizzazione del patrimonio culturale veneto*, Mestrino (PD) 2014, pp. 305-308.
- GHEDINI 1984 = F. GHEDINI, *La romanizzazione attraverso il monumento funerario*, in L. BOSIO (ed.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso veneto*, Modena 1984, pp. 52-71.
- GIOVANNINI 2015 = A. GIOVANNINI, *Aquileia, storia di un monumento. L'ara di L. Arrius Macer*, in B. CALLEGHER (ed.), *Studia archaeologica Monika Veržár Bass dicata*, Trieste 2015, pp. 79-96.
- MANSUELLI 1967 = G. A. MANSUELLI, *Le stele romane del territorio ravennate e del basso Po*, Ravenna 1967.
- MANSUELLI 1976 = G. A. MANSUELLI, *Aspetti dell'arte romana nel ferrarese*, in N. ALFIERI, *Insediamenti nel ferrarese. Dall'età romana alla fondazione della cattedrale*, Firenze 1976, pp. 39-62.
- MARIANO 1982 = F. MARIANO, *Le anticaglie della Ferrara settecentesca*, in "Il Carrobbio", VIII, 1982, pp. 195-198.
- MERLO 2002 = B. MERLO, *Profilo storico religioso della diocesi*, in G. ROMANATO (ed.), *Diocesi di Adria-Rovigo*, Padova 2002, pp. 25-48.
- MORENO-VIACAVA 2003 = P. MORENO, A. VIACAVA, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La Collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003.
- PFLUG H. 1989 = H. PFLUG, *Römische Porträtstelen in Oberitalien: Untersuchungen zur Chronologie, Typologie und Ikonographie*, Mainz 1989.
- PREVIATO-BUONOPANE c.s. = C. PREVIATO, A. BUONOPANE, *Il paesaggio funerario di San Basilio (Ariano nel Polesine, Rovigo): nuovi dati da vecchi ritrovamenti*, in "Eidola", 22.
- PUPILLO 1999 = D. PUPILLO, *Regio X-Venetia et Histria. Ferrara cvm agro*, in "Supplementa Italica", n.s., 17, 1999, pp. 121-205.
- REBECCHI 1986 = F. REBECCHI, *La romanizzazione del basso ferrarese: aspetti artistici*, in *La Civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini preistoriche al tardo medioevo*, Atti del Convegno nazionale di Studi storici (Comacchio, 1984), Bologna 1986, pp. 113-146.
- REBECCHI 1989 = F. REBECCHI, *La scultura romana dei territori intorno a Ferrara. Pertinenze, tipologie, problemi*, in N. ALFIERI (ed.), *Storia di Ferrara. Letà antica, sec. IV a.C. - IV d.C.*, III.1, Ferrara 1989, pp. 309-404.

- SCALCO 2022 = L. SCALCO, *Ritratti funerari di famiglia tra Roma e le Alpi. Costruire la memoria personale nell'Italia romana*, Padova 2022.
- SCALCO 2023 = L. SCALCO, *Maiores di pietra. L'immagine della famiglia nei monumenti sepolcrali della Regio X*, in "Journal of Roman Archaeology", 36-2, 2023 pp. 300-331.
- TIRELLI 2023 = M. TIRELLI, *Spolia dalla necropoli obazzpitergina: monumenta*, in M. MASCARDI, M. TIRELLI, e M. C. VALLICELLI (eds.), *La necropoli di "Opitergium"*, Atti della giornata di studi intorno alla mostra "L'anima delle cose" (Oderzo, 25 maggio 2021), Venezia 2023, pp. 11-30.
- TRIMBLE 2011 = J. TRIMBLE, *Women and Visual Replication in Roman Imperial Art and Culture*, Cambridge 2011.
- TUMIATTI 2008 = A. TUMIATTI, *Comunità e parrocchia di Ariano dal taglio di porto viro alla rotto di Corbola 1705*, Taglio di Po (RO) 2008.
- TUROLLA 1986 = O. TUROLLA, *San Basilio tra storia e leggenda*, Taglio di Po (RO) 1986.
- VERZAR BASS 2009 = M. VERZAR BASS, *La produzione di scultura calcarea di Aquileia e il rapporto con le province limítrofi: l'esempio delle stele*, in V. GAGGADIS-ROBIN, A. HERMARY, M. REDDÉ, C. SINTES (eds.), *Les ateliers de sculpture régionaux: techniques, styles et iconographie. Actes du X Colloque International sur l'art provincial roman*, Arles 2009, pp. 169-178.
- VORSTER 2007 = Ch. VORSTER, *The Large and Small Herculaneum Women Sculptures*, in J. DAEHNER (ed.), *The Herculaneum Women. History, Context, Identities*, Los Angeles 2007, pp. 59-84.
- ZERBINATI 1993 = E. ZERBINATI, *Topografia antica, archeologia ed epigrafia in Girolamo Silvestri*, in *Girolamo Silvestri 1728-1788. Cultura e società a Rovigo nel secolo dei Lumi*, Atti del Convegno (Rovigo 22-23 ottobre 1988), Rovigo 1993, pp. 25-57.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*